

Ц6 02

ANALIZA PRIKLJUČENJA PROIZVODNIH JEDINICA NA 35 kV NAPONSKOM NIVOU

DUŠAN VUKOTIĆ^{*1)}, MILICA DILPARIĆ²⁾, JELENA DABIĆ²⁾

¹⁾ „ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE” D.O.O. BEOGRAD, SRBIJA

²⁾ ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT “NIKOLA TESLA”, SRBIJA

Kratak sadržaj — Priklučenje distributivne proizvodnje sa proizvodnim jedinicama veće snage na 35 kV naponskom nivou u okviru elektrodistributivne mreže, u poslednjih par godina dobija na intenzitetu budući da je došlo do naglog tehnološkog razvoja distribuirane proizvodnje raznih tipova, kao i zbog sve veće cene električne energije na tržištu. Priklučenje distribuirane proizvodnje na 35 kV naponskom nivou je krajnje specifično, i praktično za svaki slučaj priključenja mora da se uradi posebna detaljna analiza. Često predložena rešenja priključenja u velikoj meri odstupaju od usvojenih konceptijskih rešenja razvoja elektrodistributivne mreže 35 kV naponskog nivoa, i na taj način dugoročno mogu da utiču na eksploatacione uslove distribuirane proizvodnje. U radu je dat kratki osvrt na konceptijska rešenja razvoja 35 kV elektrodistributivne mreže pri integraciji distribuirane proizvodnje sa proizvodnim jedinicama veće snage, koja ciljno treba da pripadnu tipu „C“ proizvodnih jedinica, koji je definisan u okviru „Uredbe o mrežnih pravilima koja se odnose na priključenje na mrežu proizvodnih jedinica“. Takođe, u radu je obrađeno više načina priključenja distribuirane proizvodnje, pri čemu su tačke priključenja u transformatorskim stanicama ili u dubini 35 kV elektrodistributivne mreže. Za svaki analizirani način priključenja distribuirane proizvodnje data je detaljna provera kapaciteta mreže, ali i obaveznih kriterijuma priključenja, uz detaljnu analizu opravdanosti priključenja sa stanovišta ukupnih gubitaka i ostalih uticaja na elektrodistributivnu mrežu. Posebno treba istaći da je u okviru analize vršeno variranje parametara mreže (tipove i dužine mreže, instalisane snage izvornih energetskih transformatora, opterećenja transformatorskih stanica i ostalo), kao i parametara mreže u okviru nedostajuće infrastrukture za priključenje distribuirane proizvodnje. Posebno je dat osvrt na priključenje distribuirane proizvodnje u okviru izvorne transformatorske stanice 110/35 kV, koji treba da ukaže na moguću granicu između tipova „C“ i „D“ proizvodnih jedinica. U okviru analize je dat i pregled uspostavljenih granica između „C“ i „D“ tipova u evropskim zemljama, a u cilju da se ukaže na optimalnu granicu između ova dva tipa u elektroenergetskom sistemu Republike Srbije.

Ključne reči — Distribuirana proizvodnja, Tip „C“ proizvodne jedinice, Elektrodistributivna mreža, 35 kV naponski nivo

* Bulevar umetnosti 12, 11070 Novi Beograd, dusan.vukotic@ods.rs

1 UVOD

U poslednje vreme Operator distributivnog sistema (ODS) je suočen sa velikim broj zahteva za priključenje distribuirane proizvodnje na elektrodistributivnom nivou. Zastoj koji je nastupio u postupcima priključenja distribuirane proizvodnje na prenosnom nivou, uslovio je da se na distributivnom nivou pojavi sa zahtevom za priključenje većeg broja manjih proizvodnih jedinica instalisane snage do 10 MW, koje su nastale podelom instalirana snaga proizvodnih jedinica planiranih za priključenje na prenosnom nivou. Imajući u vidu da u pojedinim izvornim transformatorskim stanicama 110/35 kV postoji izvestan broj raspoloživih 35 kV izvornih ćelija za priključenje planirane distribuirane proizvodnje, glavni fokus priključenja proizvodnih jedinica na 35 kV naponskom nivou je upravo usmeren ka njima. Važno je napomenuti da se zahtevi za priključenje isključivo dominantno odnose na priključenje solarnih proizvodnih jedinica pre svega zbog relativno brze izgradnje i puštanja u pogon takvih proizvodnih kapaciteta, te se rad isključivo odnositi na priključenje tog tipa proizvodnih jedinica.

Praktično na svim distributivnim područjima, ODS poseduje četvoronaponski koncept mreže, kao što je prikazano na Slici 1, pri čemu praktično na svim naponskim nivoima ODS vrši priključenje proizvodnih jedinica nakon sprovedene procedure priključenja. Prema podnetim zahtevima za priključenje, fokus investitora je upravo usmeren na priključenje proizvodnih jedinica najveće snage upravo na 35 kV naponski nivo elektrodistributivne mreže. Prema važećim „Pravila o rada DS“ propisano je da maksimalna snaga priključenja proizvodnog objekta na 10 kV elektrodistributivnu mrežu iznosi 3 MW, dok je maksimalna snaga priključenja na 20 kV elektrodistributivnu mrežu duplo veća, i iznosi 6 MW. Takođe, pripisano je da maksimalna odobrena snaga koju je moguće priključiti na elektrodistributivnu mrežu iznosi 16 MW, ali da se ona ne odnosi i na priključenje proizvodnih jedinica [1].

Slika 1 – Alokacija priključenja solarnih proizvodnih kapaciteta po naponskim nivoima

Iz razloga da značajno ublaži pritisak prouzrokovan velikim brojem podnetih zahteva za priključenje proizvodnih jedinica na 35 kV naponskom nivou, ODS je bio prinuđen da ograniči maksimalnu instalisanu snagu proizvodnog kapaciteta koji je priključuje na 35 kV naponski nivo na 10 MW. Ali sa druge strane, ODS je bio prinuđen da ograniči ukupnu instalisanu svih proizvodnih kapaciteta koji se priključuju na pojedinačnu izvornu transformatorsku stanicu 110/35 kV na 80% ukupne njene instalisane snage.

Budući da je predmet rada priključenje proizvodnih jedinica na 35 kV mrežu, neće biti razmatrano priključenje „kupaca-proizvođača“, budući da njih dozvoljeno priključiti na 35 kV elektrodistributivnu mrežu.

Nesporna je činjenica da je do formiranja jedinstvenog ODS u Republici Srbiji 2015.godine, svako elektrodistributivno preduzeće razvijalo 35 kV mrežu na svojim konzumnim područjima prema donekle različitim koncepcijama. Razlike u koncepcijama su pre svega bile uslovljene karakteristikama i strukturom tih konzumnih područja, kao i njihovim ukupnim opterećenjem [2].

Na konzumnim područjima u gradskim delovima konzuma po pravilu su bile građene TS 35/10 kV sa 2 (dva) ili 4 (četiri) transformatora snage sa pojedinačnim instalisanim snagama energetskih transformatora od 8 MVA ili 12,5 MVA. Naravno, na ruralnim i prigradskim konzumnim područjima građene su transformatorske stanice sa po 2 (dva) energetska transformatora sa instalisanim snagama transformatora snage od 8 MVA

Slika 2 – Mesta priključenja proizvodnih jedinica u okviru 35 kV elektrodistributivne mreže
Glavna razlika u primenjenim koncepcijama se ogledala u broju napojnih 35 kV vodova iz izvornih transformatorskih stanica 110/35 kV, gde se često odstupalo od usvojenog principa „jedan vod – jedan transformator“. Takođe, odstupalo se i od principa da je potrebno realizovati i rezervni vod prema drugoj izvornoj transformatorskoj stanici. Sve je to dovelo u nekim konzumnim područjima do slave izgrađenosti, ili tačnije rečeno nedovoljne izgrađenosti 35 kV elektrodistributivne mreže. Dodatni problem se ogledao i u tome što su realizovani preseki 35 kV vodova koji su odstupali od usvojenim standardnih preseka, a bili su pre svega deo nasleđa još iz perioda primerne elektrifikacije mreže kada se išlo sa da nešto manjim presecima vodova, budući da je u tom periodu izgradnje mreže bilo prisutno izuzetno malo opterećenje po pojedinim konzumnim područjima.

2 MODEL 35 kV ELEKTRODISTRUBUTIVNE MREŽE

Na Slici 2 je prikazan model 35 kV elektrodistributivne mreže koji će biti korišćen u radu za potrebe analize priključenja proizvodnih jedinica na 35 kV elektrodistributivnu mrežu. Kao što se može uočiti na modelu mreže, prikazana su i merna mesta na kojima ODS preuzima električnu energiju od prenosnog sistema (merna mesta označena crvenom bojom), kao i merna mesta na kojima proizvođači predaju električnu energiju u elektrodistributivni sistem (merna mesta označena plavom bojom).

Generalno za definisani model mreže se može reći da u osnovi predstavlja jednu izvornu transformatorsku stanicu 110/35 kV sa dva transformatora snage, pri čemu distributivnim 35 kV vodovima napaja TS 35/10 kV po principu „jedan vod – jedan transformator“. Opterećenje transformatora je modelovano sa ekvivalentnim opterećenjem svakog pojedinačnog transformatora snage u prikazanom modelu. Budući da je cilj analize razmatranje priključenja proizvodnih jedinica na 35 kV elektrodistributivnu mrežu, u okviru modela transformatori snage 35/10 kV su definisani putem ekvivalentnog opterećenja.

Na osnovnom modelu pasivne 35 kV mreže, utvrđene su tačke priključenje proizvodnih jedinica u okviru 35 kV elektrodistributivne mreže:

1. Proizvodne jedinice (1) i (2) – priključene direktno u izvodno-merne 35 kV ćelije izvorne TS 110/35 kV, preko sopstvenih priključnih vodova.
2. Proizvodna jedinica (3) – priključena preko priključnih vodova u dve izvodne 35 kV ćelije, koje pripadaju svakom pojedinačnom transformatoru snage u izvornoj transformatorskoj stanici.
3. Proizvodna jedinica (4) – priključena preko priključnih vodova na napojni vod koji napaja transformator u napojnoj TS 35/10 kV.
4. Proizvodne jedinice (5) i (6) – priključene direktno u izvodno-merne 35 kV ćelije napojne TS 35/10 kV, preko sopstvenih priključnih vodova.

Može se generalizovati da su u okviru definisanog modela, proizvodne jedinice (1) i (2) priključene u izvornu TS, dok su ostale proizvodne jedinice (3) – (5) preko priključnih vodova priključene u dubini 35 kV elektrodistributivne mreže.

Predmet rada će se fokusirati samo na priključenje proizvodnih jedinica na 35 kV naponskom nivou, tako da je ciljna alokacija proizvodnih jedinica detaljnije prikazana na Slici 3.

Slika 3 – Alokacija priključenja solarnih proizvodnih kapaciteta na 35 kV naponskom nivou

Analizom 35 kV vodova na distributivnom području grada Beograda došlo se do zaključka da je maksimalna dužina jednog od kablovskih vodova nešto preko 5 km, dok je najveća dužina jednog od nadzemnog voda oko 20 km. Iz tog razloga uzeto je da se dužina vodova u scenarijima priključenja menja u intervalima od po 5 km, počev od 5 km do 20 km (Tip_1 – Tip_4). Promena dužine vodova u scenarijima priključenja proizvodnih jedinica je prikazana takođe na Slici 3.

Što se tiče parametara vodova, u analizama priključenja po scenarijima su korišćeni standardni tipovu vodova i to:

- Tip_1_v: Nadzemni Al/Fe 70mm², termička struja opterećenja 300 A;
- Tip_2_v: Nadzemni Al/Fe 70mm², termička struja opterećenja 350 A;
- Tip_3_v: Kablovski XHE-A 150 mm², termička struja opterećenja 324 A;
- Tip_4_v: Kablovski XHE-A 240 mm², termička struja opterećenja 426 A;
- Tip_5_v: Kablovski NPZO-A 150 mm², termička struja opterećenja 240 A;

Sa druge strane, u modelu su izvorne transformatorske stanice 110/35 kV analizirane sa instalisanim snagama od po 2 x 31,5 MVA, i 2 x 63 MVA, respektivno. Saglasno tome, transformatorske stanice 35/10 kV su analizirane sa instalisanim snagama od po 2 x 8 MVA i 2 x 12,5 MVA, respektivno. Saglasno tome, faktori opterećenja su varirana u intervalu od 0,2 do 0,8, sa korakom od po 0,2 (Tip_1 – Tip_4), respektivno. To je saglasno sa postavljenim kriterijum da svi elementi 35 kV elektrodistributivne mreže ne budu opterećeni više od 80%.

Na Slici 4 prikazana je 35 kV model mreže koji će biti predmet analize priključenja, na kojoj su označeni svi elementi razmatranog modela.

Slika 4 – Model za analizu priključenja proizvodnih jedinica na 35 kV naponski nivo

Na Slici 5 je prikazan model mreže koji je unet u jedan od softverskih alata koji je bio korišćen za analizu priključenja, sa prikazanim proračunom stacionarnog stanja mreže u jednom od razmatranih scenarija.

Slika 5 – Alokacija priključenja solarnih proizvodnih kapaciteta na 35 kV naponskom nivou

3 SCENARIJA ANALIZE

Za potrebe analize priključenja identifikovan je veliki broj mogućih scenarija, ali zbog obima rada, broj scenarija je ograničen samo na optimalan broj graničnih slučajeva. Granični slučajevi su odnose pre svega na najveću snagu priključenja preko voda najduže dužine, pri čemu je najmanje opterećenje mreže.

Tabela 1 – Scenario 1 (priključenje na 35 kV sabirnice; izvorna TS manjeg kapaciteta)

Scenario 1 (TR 1(2) – 31,5 MVA; Load 3(4): TR 3(4) – 8 MVA)					
Load 1	Tip 1 P (0,4)	Line 1	Tip 1 V; Tip 1 D (5 km)	DG 1	10 MW
Load 2	Tip 1 P (0,4)	Line 2	Tip 1 V; Tip 1 D (5 km)	DG 2	10 MW
Load 3	Tip 1 P (0,4)	Line 3		DG 3	
Load 4	Tip 1 P (0,4)	Line 4		DG 4	
		Line 5	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 5	
		Line 6	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 6	
		Line 7	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)		
		Line 8			
		Line 9			

Tabela 2 – Scenario 2 (priključenje na 35 kV sabirnice; izvorna TS većeg kapaciteta)

Scenario 2 (TR 1(2) – 63 MVA; Load 3(4): TR 3(4) – 12,5 MVA)					
Load 1	Tip 1 P (0,4)	Line 1	Tip 1 V; Tip 1 D (5 km)	DG 1	10 MW
Load 2	Tip 1 P (0,4)	Line 2	Tip 1 V; Tip 1 D (5 km)	DG 2	10 MW
Load 3	Tip 1 P (0,4)	Line 3		DG 3	
Load 4	Tip 1 P (0,4)	Line 4		DG 4	
		Line 5	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 5	
		Line 6	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 6	
		Line 7	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)		
		Line 8			
		Line 9			

Tabela 3 – Scenario 3 (priključenje na 35 kV sabirnice; izvorna TS manjeg kapaciteta)

Scenario 3 (TR 1(2) – 31,5 MVA; Load 3(4): TR 3(4) – 8 MVA)					
Load 1	Tip 1 P (0,4)	Line 1	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)	DG 1	10 MW
Load 2	Tip 1 P (0,4)	Line 2	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)	DG 2	10 MW
Load 3	Tip 1 P (0,4)	Line 3		DG 3	
Load 4	Tip 1 P (0,4)	Line 4		DG 4	
		Line 5	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 5	
		Line 6	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 6	
		Line 7	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)		
		Line 8			
		Line 9			

Tabela 4 – Scenario 4 (priključenje na 35 kV sabirnice; izvorna TS većeg kapaciteta)

Scenario 4 (TR 1(2) – 63 MVA; Load 3(4): TR 3(4) – 12,5 MVA)					
Load 1	Tip 1 P (0,4)	Line 1	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)	DG 1	10 MW
Load 2	Tip 1 P (0,4)	Line 2	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)	DG 2	10 MW
Load 3	Tip 1 P (0,4)	Line 3		DG 3	
Load 4	Tip 1 P (0,4)	Line 4		DG 4	
		Line 5	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 5	
		Line 6	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 6	
		Line 7	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)		
		Line 8			
		Line 9			

Tabela 5 – Scenario 5 (priključenje na 35 kV sabirnice; izvorna TS malog kapaciteta)

Scenario 5 (TR 1(2) – 31,5 MVA; Load 3(4): TR 3(4) – 8 MVA)					
Load 1	Tip 1 P (0,4)	Line 1		DG 1	
Load 2	Tip 1 P (0,4)	Line 2		DG 2	
Load 3	Tip 1 P (0,4)	Line 3		DG 3	
Load 4	Tip 1 P (0,4)	Line 4		DG 4	
		Line 5	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 5	10 MW
		Line 6	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 6	10 MW
		Line 7	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)		
		Line 8	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)		
		Line 9	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)		

Tabela 6 – Scenario 6 (priključenje na 35 kV sabirnice; izvorna TS većeg kapaciteta)

Scenario 6 (TR 1(2) – 63 MVA; Load 3(4): TR 3(4) – 12,5 MVA)					
Load 1	Tip 1 P (0,4)	Line 1		DG 1	
Load 2	Tip 1 P (0,4)	Line 2		DG 2	
Load 3	Tip 1 P (0,4)	Line 3		DG 3	
Load 4	Tip 1 P (0,4)	Line 4		DG 4	
		Line 5	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 5	10 MW
		Line 6	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 6	10 MW
		Line 7	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)		
		Line 8	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)		
		Line 9	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)		

Tabela 7 – Scenario 7 (priključenje na 35 kV mrežu; izvorna TS malog kapaciteta)

Scenario 7 (TR 1(2) – 31,5 MVA; Load 3(4): TR 3(4) – 8 MVA)					
Load 1	Tip 1 P (0,4)	Line 1		DG 1	
Load 2	Tip 1 P (0,4)	Line 2		DG 2	
Load 3	Tip 1 P (0,4)	Line 3	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)	DG 3	10 MW
Load 4	Tip 1 P (0,4)	Line 4	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)	DG 4	10 MW
		Line 5	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 5	
		Line 6	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 6	
		Line 7	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)		
		Line 8			
		Line 9			

Tabela 8 – Scenario 8 (priključenje na 35 kV mrežu; izvorna TS većeg kapaciteta)

Scenario 8 (TR 1(2) – 63 MVA; Load 3(4): TR 3(4) – 12,5 MVA)					
Load 1	Tip 1 P (0,4)	Line 1		DG 1	
Load 2	Tip 1 P (0,4)	Line 2		DG 2	
Load 3	Tip 1 P (0,4)	Line 3	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)	DG 3	10 MW
Load 4	Tip 1 P (0,4)	Line 4	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)	DG 4	10 MW
		Line 5	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 5	
		Line 6	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 6	
		Line 7	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)		
		Line 8			
		Line 9			

Tabela 9 – Scenario 9 (priključenje na 35 kV mrežu; izvorna TS većeg kapaciteta)

Scenario 9 (TR 1(2) – 63 MVA; Load 3(4): TR 3(4) – 12,5 MVA)					
Load 1	Tip 3 P (0,8)	Line 1	Tip 1 V; Tip 1 D (5 km)	DG 1	10 MW
Load 2	Tip 3 P (0,8)	Line 2	Tip 1 V; Tip 1 D (5 km)	DG 2	10 MW
Load 3	Tip 3 P (0,8)	Line 3	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 3	10 MW
Load 4	Tip 3 P (0,8)	Line 4	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 4	10 MW
		Line 5	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 5	5 MW
		Line 6	Tip 1 V; Tip 2 D (10 km)	DG 6	5 MW
		Line 7	Tip 1 V; Tip 4 D (20 km)		
		Line 8	Tip 1 V; Tip 1 D (5 km)		
		Line 9	Tip 1 V; Tip 1 D (5 km)		

Tabela 10 – Scenario 10 (priključenje na 35 kV mrežu; izvorna TS većeg kapaciteta)

Scenario 10 (TR 1(2) – 63 MVA; Load 3(4): TR 3(4) – 12,5 MVA)					
Load 1	Tip_3_P (0,8)	Line 1	Tip_1_V; Tip_1_D (5 km)	DG 1	10 MW
Load 2	Tip_3_P (0,8)	Line 2	Tip_1_V; Tip_1_D (5 km)	DG 2	10 MW
Load 3	Tip_3_P (0,8)	Line 3	Tip_1_V; Tip_2_D (10 km)	DG 3	5 MW
Load 4	Tip_3_P (0,8)	Line 4	Tip_1_V; Tip_2_D (10 km)	DG 4	5 MW
		Line 5	Tip_1_V; Tip_2_D (10 km)	DG 5	5 MW
		Line 6	Tip_1_V; Tip_2_D (10 km)	DG 6	5 MW
		Line 7	Tip_1_V; Tip_4_D (20 km)		
		Line 8	Tip_1_V; Tip_1_D (5 km)		
		Line 9	Tip_1_V; Tip_1_D (5 km)		

U Tabelama 1-10 je dat relativno mali broj scenarija (1-10), odnosno graničnih slučajeva, budući da je ukupan broj mogućih scenarija izuzetno veliki. Dati broj scenarija, odnosno graničnih slučajeva, ukazuje na neke karakteristična stanja u 35 kV mreži i moguće načine priključenja proizvodnih jedinica na tom naponskom nivou.

4 ANALIZA GUBITAKA

Analiza gubitaka je izvršena na osnovu sprovedenih proračuna stacionarnog stanja mreže za sva scenarija, koja su data u Tabelama 1 - 10. U Tabeli 11 je izvršena sistematizacija svih rezultata ukupnih gubitaka dobijenih nakon izvršenja proračuna stacionarnog stanja mreže (proračuna tokova snaga) za sva scenarija (1-10) koja su data u Tabelama 1-10.

Tabela 11 – Pregled dobijenih ukupnih gubitaka u mreži za scenarija (1 – 10) za vodove tipa (Tip_1_v: Nadzemni Al/Fe 70mm²)

Scenario	Proizvodnja	Proizvodnja	Proizvodnja	Potrošnja	Potrošnja	Gubici	Gubici
		P	Q	P	Q	P	Q
		[MW]	[MVAr]	[MW]	[MVAr]	[MW]	[MVAr]
1	Sa	20	0	30,02	9,867	0,489	-2,865
1	Bez	0	0	30,02	9,867	0,251	-1,702
2	Sa	20	0	57,38	18,86	0,787	-1,34
2	Bez	0	0	57,38	18,86	0,556	0,069
3	Sa	20	0	30,02	9,867	1,369	-3,922
3	Bez	0	0	30,02	9,867	0,251	-3,978
4	Sa	20	0	57,38	18,86	1,605	-2,799
4	Bez	0	0	57,38	18,86	0,555	-2,188
5	Sa	20	0	30,02	9,867	1,202	-2,084
5	Bez	0	0	30,02	9,867	0,252	-1,722
6	Sa	20	0	57,38	18,86	1,05	-1,297
6	Bez	0	0	57,38	18,86	0,563	0,033
7	Sa	20	0	30,02	9,867	0,594	-2,84
7	Bez	0	0	30,02	9,867	0,252	-1,722
8	Sa	20	0	57,38	18,86	1,042	-3,444
8	Bez	0	0	57,38	18,86	0,555	-2,188
9	Sa	50	0	86,07	28,29	1,161	0,003
9	Bez	0	0	86,07	28,29	1,242	5,712
10	Sa	40	0	86,07	12,552	0,766	-0,308
10	Bez	0	0	86,07	12,552	1,182	4,851

U Tabeli 12 je izvršena sistematizacija svih rezultata ukupnih gubitaka dobijenih nakon izvršenja proračuna stacionarnog stanja mreže (proračuna tokova snaga) za sva scenarija (1 - 10), koja su data u Tabelama 1-10, ali pri čemu je umesto Tip_1_v razmatran Tip_4_v.

Tabela 12 – Pregled dobijenih ukupnih gubitaka u mreži za scenarija (1 – 10) za vodove tipa (Tip_4_v: Kablovski NPZO-A 150 mm²)

Scenario	Proizvodnja	Proizvodnja P	Proizvodnja Q	Potrošnja P	Potrošnja Q	Gubici P	Gubici Q
		[MW]	[MVar]	[MW]	[MVar]	[MW]	[MVar]
1	Sa	20	0	30,02	9,867	0,401	-14,341
1	Bez	0	0	30,02	9,867	0,291	-12,946
2	Sa	20	0	57,38	18,86	0,574	-12,719
2	Bez	0	0	57,38	18,86	0,471	-11,088
3	Sa	20	0	30,02	9,867	0,986	-20,213
3	Bez	0	0	30,02	9,867	0,338	-22,309
4	Sa	20	0	57,38	18,86	1,092	-21,663
4	Bez	0	0	57,38	18,86	0,499	-20,137
5	Sa	20	0	30,02	9,867	0,809	-12,451
5	Bez	0	0	30,02	9,867	0,225	-12,973
6	Sa	20	0	57,38	18,86	0,695	-13,143
6	Bez	0	0	57,38	18,86	0,42	-11,152
7	Sa	20	0	30,02	9,867	0,398	-14,474
7	Bez	0	0	30,02	9,867	0,225	-12,973
8	Sa	20	0	57,38	18,86	0,765	-21,954
8	Bez	0	0	57,38	18,86	0,499	-20,137
9	Sa	50	0	86,07	28,29	0,714	-9,584
9	Bez	0	0	86,07	28,29	0,822	-3,645
10	Sa	40	0	86,07	12,552	0,496	-9,551
10	Bez	0	0	86,07	12,552	0,79	-4,458

Kao što se može zaključiti na osnovu prikazanih rezultata u Tabelama 11 i 12, evidentno je da postoje uticaji na promenu ukupnih gubitaka u 35 kV elektrodistributivnoj mreži nakon priključenja proizvodnih jedinica prema datim scenarijima. Treba imati u vidu da su prikazani ukupni gubici, pri čemu oni obuhvataju i gubitke koji pripadaju vlasnicima proizvodnih jedinica, koje su priključene preko priključnih vodova direktno u izvodno-merne 35 kV ćelije.

Tabela 13 – Pregled dobijenih ukupnih gubitaka u mreži koji pripadaju vlasnicima proizvodnih jedinica za scenarija (1 i 10) za vodove tipa (Tip_1_v: Nadzemni Al/Fe 70mm²)

Scenario	Proizvodnja	Priključni vod	Gubici P	Gubici Q
			[MW]	[MVar]
1	Sa	Line_1	0,152187	-0,036
1	Sa	Line_2	0,152187	-0,036
1	Sa	Line_8	0,0008	-0,699
1	Sa	Line_9	0,0008	-0,699
1	Bez	Line_1	0,000013	-0,181
1	Bez	Line_2	0,000013	-0,181
1	Bez	Line_8	0,000796	-0,696
1	Bez	Line_9	0,000796	-0,696
10	Sa	Line_1	0,151779	-0,037
10	Sa	Line_2	0,151828	-0,037
10	Sa	Line_8	0,039257	-0,142
10	Sa	Line_9	0,040553	-0,135
10	Bez	Line_1	0,000013	-0,181
10	Bez	Line_2	0,000013	-0,181
10	Bez	Line_8	0,000011	-0,159
10	Bez	Line_9	0,000011	-0,159

Tabela 14 – Pregled dobijenih ukupnih gubitaka u mreži koji pripadaju vlasnicima proizvodnih jedinica za scenarija (1 i 10) za vodove tipa (Tip_4_v: Kablovski NPZO-A 150 mm²)

Scenario	Proizvodnja	Priključni vod	Gubici P	Gubici Q
			[MW]	[MVar]
1	Sa	Line_1	0,086898	-0,699
1	Sa	Line_2	0,086899	-0,699
1	Sa	Line_8	0,007709	-2,937
1	Sa	Line_9	0,007709	-2,937
1	Bez	Line_1	0,00012	-0,736
1	Bez	Line_2	0,00012	-0,736
1	Bez	Line_8	0,007665	-2,92
1	Bez	Line_9	0,007665	-2,92
10	Sa	Line_1	0,088727	-0,683
10	Sa	Line_2	0,088748	-0,683
10	Sa	Line_8	0,022428	-0,717
10	Sa	Line_9	0,022841	-0,703
10	Bez	Line_1	0,000117	-0,718
10	Bez	Line_2	0,000117	-0,718
10	Bez	Line_8	0,000111	-0,68
10	Bez	Line_9	0,000111	-0,68

Ukupni gubici koji pripadaju ODS se dobijaju kada se od ukupnih prikazanih gubitaka oduzmu

gubici na priključnim vodovima (Line_1, Line_2, Line_8 i Line_9), koji su za pojedinačne granične slučajeve scenarija 1 i 10, prikazani u Tabelama 13 i 14, respektivno.

Na osnovu prikazani rezultata u tabelama u delu analize gubitaka može se zaključiti da se ukupni gubici mreže smanjuju prilikom priključenja proizvodnih jedinica na izvorne transformatorske većeg kapaciteta gde su prisutna relativno velika opterećenja, što je izuzetno red slučaj naročito tokom letnjim meseci, kada je proizvodnja iz solarnih elektrana najveća. a naročito u prigradskim i ruralnim delovima konzuma ODS..

5 ANALIZA KAPACITETA MREŽE

U okviru studija priključenja koje se izrađuju za svaki pojedinačni slučaj priključenja proizvodne jedinice na 35 kV elektrodistributivnu mrežu, proveravaju se usvojeni kriterijumi priključenja u „Pravilima o radu DS“, dok se ne vrše analize koje se odnose na analizu gubitaka, kao ni na proračun kapaciteta 35 kV mreže.

U ovom delu će biti prikazani rezultati izvršenih proračuna pasivne 35 kV elektrodistributivne mreže, saglasno scenarijima 1 i 2, kada nema priključenih proizvodnih jedinica na nju. U Tabelama 15 – 18 su prikazani rezultati analize kapaciteta mreže pri čemu su respektivno varirane snage priključenja do 10 MW i 20 MW, sa ciljnim odstupanjem napona od 3% u tački priključenja proizvodne jedinice. Odstupanje od 3 % je uzeto namerno iz razloga što je nešto veće od povećanja napona (2%) u tački priključenja proizvodne jedinice, koje je praktično definisano prvim kriterijumom kada se proverava maksimalna dozvoljena instalisana snaga priključenja proizvodne jedinice.

Tabela 15 – Analiza kapaciteta mreže za scenario 1 bez proizvodnih jedinica, pri čemu je maksimalno ciljno priključenje proizvodnih jedinica od 10 MW, pri čemu dozvoljeno odstupanje napona bude 3%

Sabirnice	Prividna snaga S	Aktivna snaga P	Reaktivna snaga Q	Napon Vmin	Napon Vmax	Odstupanje napona	Termičko opterećenje
	[MVA]	[MW]	[MVAr]	[%]	[%]	[%]	[%]
BB1	10	10	0	100	103,206	0	52,77
BB2	10	10	0	100	103,206	0	52,77
BB3	10	10	0	100	103,517	0,321	52,77
BB4	10	10	0	100	103,517	0,321	52,77
BB5	10	10	0	100	105,051	1,845	52,77
BB6	10	10	0	100	105,051	1,845	52,77
BB7	8,287	8,287	0	100	105,023	3	52,77
BB8	10	10	0	100	105,051	1,845	52,77
BB9	4,199	4,199	0	100	103,847	3	52,77
BB10	4,194	4,194	0	100	103,844	3	52,77
BB11	3,427	3,427	0	100	103,847	3	52,77
BB12	3,423	3,423	0	100	103,844	3	52,77

Tabela 16 – Analiza kapaciteta mreže za scenario 2 bez proizvodnih jedinica, pri čemu je maksimalno ciljno priključenje proizvodnih jedinica od 10 MW, pri čemu dozvoljeno odstupanje napona bude 3%

Sabirnice	Prividna snaga S	Aktivna snaga P	Reaktivna snaga Q	Napon Vmin	Napon Vmax	Odstupanje napona	Termičko opterećenje
	[MVA]	[MW]	[MVAr]	[%]	[%]	[%]	[%]
BB1	20	20	0	100	103,206	0	52,77
BB2	20	20	0	100	103,206	0	52,77
BB3	20	20	0	100	103,692	0,501	52,77
BB4	20	20	0	100	103,692	0,501	52,77
BB5	17,345	17,345	0	100	106,206	3	89,535
BB6	17,345	17,345	0	100	106,206	3	89,535
BB7	8,287	8,287	0	100	105,023	3	52,77
BB8	17,345	17,345	0	100	106,206	3	89,535
BB9	4,199	4,199	0	100	103,847	3	52,77
BB10	4,194	4,194	0	100	103,844	3	52,77
BB11	3,427	3,427	0	100	103,847	3	52,77
BB12	3,423	3,423	0	100	103,844	3	52,77

Tabela 17 – Analiza kapaciteta mreže za scenario 1 bez proizvodnih jedinica, pri čemu je maksimalno ciljno priključenje proizvodnih jedinica od 20 MW, pri čemu dozvoljeno odstupanje napona bude 3%

Sabirnice	Prividna snaga S	Aktivna snaga P	Reaktivna snaga Q	Napon Vmin	Napon Vmax	Odstupanje napona	Termičko opterećenje
	[MVA]	[MW]	[MVAr]	[%]	[%]	[%]	[%]
BB1	20	20	0	100	103,206	0	52,77
BB2	20	20	0	100	103,206	0	52,77
BB3	20	20	0	100	103,692	0,501	52,77
BB4	20	20	0	100	103,692	0,501	52,77
BB5	17,345	17,345	0	100	106,206	3	89,535
BB6	17,345	17,345	0	100	106,206	3	89,535
BB7	8,287	8,287	0	100	105,023	3	52,77
BB8	17,345	17,345	0	100	106,206	3	89,535
BB9	4,199	4,199	0	100	103,847	3	52,77
BB10	4,194	4,194	0	100	103,844	3	52,77
BB11	3,427	3,427	0	100	103,847	3	52,77
BB12	3,423	3,423	0	100	103,844	3	52,77

Tabela 18 – Analiza kapaciteta mreže za scenario 2 bez proizvodnih jedinica, pri čemu je maksimalno ciljno priključenje proizvodnih jedinica od 20 MW, pri čemu dozvoljeno odstupanje napona bude 3%

Sabirnice	Prividna snaga S	Aktivna snaga P	Reaktivna snaga Q	Napon Vmin	Napon Vmax	Odstupanje napona	Termičko opterećenje
	[MVA]	[MW]	[MVAr]	[%]	[%]	[%]	[%]
BB1	20	20	0	99,109	103,088	0	51,09
BB2	20	20	0	99,109	103,088	0	51,09
BB3	20	20	0	99,109	103,382	0,308	51,09
BB4	20	20	0	99,113	103,382	0,308	51,09
BB5	18,005	18,005	0	99,109	106,088	3	93,048
BB6	18,005	18,005	0	99,113	106,088	3	93,048
BB7	8,365	8,365	0	99,109	104,076	3	51,09
BB8	18,005	18,005	0	99,113	106,088	3	93,048
BB9	4,135	4,135	0	99,109	103,197	3	51,09
BB10	4,13	4,13	0	99,113	103,197	3	51,09
BB11	3,376	3,376	0	99,109	103,177	3	51,09
BB12	3,372	3,372	0	99,113	103,177	3	51,09

Tabela 19 – Analiza kapaciteta mreže za scenario 1 bez proizvodnih jedinica, pri čemu je maksimalno ciljno priključenje proizvodnih jedinica od 10 MW, pri čemu dozvoljeno odstupanje napona bude 5%

Sabirnice	Prividna snaga S	Aktivna snaga P	Reaktivna snaga Q	Napon Vmin	Napon Vmax	Odstupanje napona	Termičko opterećenje
	[MVA]	[MW]	[MVAr]	[%]	[%]	[%]	[%]
BB1	10	10	0	100	103,408	0	52,257
BB2	10	10	0	100	103,408	0	52,257
BB3	10	10	0	100	103,719	0,323	52,256
BB4	10	10	0	100	103,719	0,323	52,257
BB5	10	10	0	100	105,25	1,842	52,256
BB6	10	10	0	100	105,25	1,842	52,257
BB7	10	10	0	100	105,963	3,587	52,256
BB8	10	10	0	100	105,25	1,842	52,257
BB9	7,237	7,237	0	100	106,607	5	52,256
BB10	7,228	7,228	0	100	106,605	5	52,257
BB11	3,792	3,792	0	100	106,607	5	52,256
BB12	3,79	3,79	0	100	106,605	5	52,257

Tabela 20 – Analiza kapaciteta mreže za scenario 2 bez proizvodnih jedinica, pri čemu je maksimalno ciljno priključenje proizvodnih jedinica od 10 MW, pri čemu dozvoljeno odstupanje napona bude 5%

Sabirnice	Prividna snaga S	Aktivna snaga P	Reaktivna snaga Q	Napon Vmin	Napon Vmax	Odstupanje napona	Termičko opterećenje
	[MVA]	[MW]	[MVAr]	[%]	[%]	[%]	[%]
BB1	10	10	0	99,109	103,088	0	51,09
BB2	10	10	0	99,109	103,088	0	51,09
BB3	10	10	0	99,109	103,252	0,172	51,09
BB4	10	10	0	99,113	103,252	0,172	51,09
BB5	10	10	0	99,109	104,819	1,73	52,306
BB6	10	10	0	99,113	104,819	1,73	52,306
BB7	10	10	0	99,109	104,61	3,546	51,09
BB8	10	10	0	99,113	104,819	1,73	52,306
BB9	7,138	7,138	0	99,109	104,127	5	51,09
BB10	7,13	7,13	0	99,113	104,123	5	51,09
BB11	5,82	5,82	0	99,109	104,127	5	51,09
BB12	5,814	5,814	0	99,113	104,123	5	51,09

Tabela 21 – Analiza kapaciteta mreže za scenario 1 bez proizvodnih jedinica, pri čemu je maksimalno ciljno priključenje proizvodnih jedinica od 20 MW, pri čemu dozvoljeno odstupanje napona bude 5%

Sabirnice	Prividna snaga S	Aktivna snaga P	Reaktivna snaga Q	Napon Vmin	Napon Vmax	Odstupanje napona	Termičko opterećenje
	[MVA]	[MW]	[MVAr]	[%]	[%]	[%]	[%]
BB1	20	20	0	100	103,408	0	52,257
BB2	20	20	0	100	103,408	0	52,257
BB3	20	20	0	100	103,894	0,504	52,256
BB4	20	20	0	100	103,894	0,504	52,257
BB5	20	20	0	100	106,782	3,375	102,682
BB6	20	20	0	100	106,782	3,375	102,682
BB7	14,54	14,54	0	100	107,352	5	58,61
BB8	20	20	0	100	106,782	3,375	102,682
BB9	7,237	7,237	0	100	106,607	5	52,256
BB10	7,228	7,228	0	100	106,605	5	52,257
BB11	3,792	3,792	0	100	106,607	5	52,256
BB12	3,79	3,79	0	100	106,605	5	52,257

Tabela 22 – Analiza kapaciteta mreže za scenario 2 bez proizvodnih jedinica, pri čemu je maksimalno ciljno priključenje proizvodnih jedinica od 20 MW, pri čemu dozvoljeno odstupanje napona bude 5%

Sabirnice	Prividna snaga S	Aktivna snaga P	Reaktivna snaga Q	Napon Vmin	Napon Vmax	Odstupanje napona	Termičko opterećenje
	[MVA]	[MW]	[MVA _r]	[%]	[%]	[%]	[%]
BB1	20	20	0	99,109	103,088	0	51,09
BB2	20	20	0	99,109	103,088	0	51,09
BB3	20	20	0	99,109	103,382	0,308	51,09
BB4	20	20	0	99,113	103,382	0,308	51,09
BB5	20	20	0	99,109	106,39	3,302	103,063
BB6	20	20	0	99,113	106,39	3,302	103,063
BB7	14,531	14,531	0	99,109	106,033	5	51,09
BB8	20	20	0	99,113	106,39	3,302	103,063
BB9	7,138	7,138	0	99,109	104,127	5	51,09
BB10	7,13	7,13	0	99,113	104,123	5	51,09
BB11	5,82	5,82	0	99,109	104,127	5	51,09
BB12	5,814	5,814	0	99,113	104,123	5	51,09

Prilikom generisanja rezultata u cilju analize koje su prikazane u Tabelama 15-22 kriterijum termičkog opterećenje elemenata nije korišćen, iz razloga da se upravo pokaže konačno termičko opterećenje prilikom dostizanja maksimalne snage priključenja proizvodnih jedinica. Naravno da kor pojedinačnih i detaljnih analiza apsolutno treba primenjivati faktor od 80% termičkog opterećenja za sve elemente. Sprovedene analize nedvosmisleno ukazuju da maksimalnu snagu priključenja moguće povećati na optimalnih 18 MW za izabrani presek analiziranog priključnog voda. Ostale analize pokazuju kada se koriste vodovi veće propusne moći da i sama snaga priključenja može da bude daleko veća. Predlog koji bi u ovom trenutku proistekao iz sprovedene analize u ovom radu da se maksimalna snaga priključenja proizvodne jedinice poveća na 18 MW, a ne kako što je do sada forsiran gornji kriterijum priključenja od 10 MW. Sa druge strane, i drugi kriterijum priključenja ukupne maksimalne odobrene snage na elektrodistributivnu mrežu na svim naponskim nivoima treba saglasno ovim predlogom treba podići na 18 MW u odnosu na trenutni kriterijum od 16 MW. Ovim razmatranjem se daje i predlog ka utvrđivanju maksimalne snage od 18 MW. za priključenje proizvodne jedinice tipa „C“.

Slika 6 – Prikaz kapaciteta mreže prema rezultatima datim u Tabeli 22

6 ZAKLJUČAK

U radu je analizirano priključenje proizvodnih jedinica na 35 elektrodistritivnu mrežu, gde je ona vršena na jednom tipičnom modelu mreže uz definisanje optimalnih tačka priključenje proizvodnih jedinica. Razmatrani model mreže ukazuje da 35 kV mreža poseduje veliki kapacitet u pogledu priključenja proizvodnih jedinica. Treba imati u vidu da priključenje u velikoj meri zavisi od izgrađenosti 35 kV elektrodistritivne mreže, ali i eventualne raspoloživosti rezervnih 35 kV ćelija. Rad je imao nameri pre svega da ukaže na potrebu sprovođenja analiza gubitaka, kao i analize kapaciteta mreže kao neophodnog sastavnog dela studija priključenja koje se izrađuju u cilju razmatranja svakog konkretnog slučaja priključenja proizvodnih jedinica na 35 elektrodistritivnu mrežu.

8 LITERATURA

- [1] „Pravila o radu DS“, „Elektrodistritivacija Srbije“, 2017.godina
- [2] Konceptija razvoja 35 kV elektrodistritivne mreže, Interna dokumenta, „Elektrodistritivacija Srbije“

ANALYSIS OF CONNECTION OF GENERATION MODULES TO 35 kV VOLTAGE LEVEL

DUŠAN VUKOTIĆ*¹⁾, MILICA DILPARIĆ²⁾, JELENA DABIĆ²⁾

¹⁾ DSO "ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE" Ltd BELGRADE, SERBIA

²⁾ ELECTROTECHICAL INSTITUTE "NIKOLA TESLA", SERBIA

Abstract - The connection of Distribution Generation (DG) with generation modules of higher power at the 35 kV voltage level within the power distribution network has gained intensity in the last few years, since there has been a sudden technological development of DGs of various types, as well as due to the increasing price of electricity on the market. The connection of DGs at the 35 kV voltage level is extremely specific, and a separate detailed analysis must be done practically for each case of connection. Often, the proposed connection solutions deviate to a large extent from the adopted conceptual solutions for the development of the 35 kV power distribution network, and in this way, in the long term, they can affect the operating conditions of DGs. The paper gives a brief overview of the conceptual solutions for the development of the 35 kV electrical distribution network in the integration of DGs with generation modules of higher power, which should aim to belong to type "C" generation modules, which is defined within the RfG document. Also, the paper deals with several ways of connecting DGs, where the connection points are in transformer stations or in the depth of the 35 kV electrical distribution network. For each analyzed way of connecting DGs, a detailed check of the network capacity, but also of the mandatory connection criteria, was given, along with a detailed analysis of the justification of the connection from the point of view of total losses and other impacts on the power distribution network. In particular, it should be noted that the network parameters (types and lengths of the network, installed power of source power transformers, loads of transformer stations, etc.) were varied as part of the analysis, as well as network parameters within the framework of the missing infrastructure for the connection of DGs. Particular attention was given to the connection of distributed production within the source transformer station 110/35 kV, which should indicate the possible border between types "C" and "D" generation modules. As part of the analysis, an overview of the established boundaries between "C" and "D" types in European countries was given, with the aim of indicating the optimal boundary between these two types in the power system of the Republic of Serbia.

Key words — Distributed generation (DG), Type "C" of generation module, Electric distribution network, 35 kV voltage level

* Bulevar umetnosti 12, 11070 Novi Beograd, dusan.vukotic@ods.rs